

ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ИГР В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Худойкулова Гульшода Бахроновна

Доктор философии психологических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14350140>

Аннотация: В статье освещены консультации с воспитателями и родителями по проблемам оказания помощи детям дошкольного возраста в улучшении поведения, коммуникативный и познавательный процесса, различные коррекционные упражнения и психологические механизмы формирования в коллективе обращения, создания здоровой среды, обеспечения проведения различных коррекционных упражнений.

Ключевые слова: Развитие, онтогенез, коррекция, индивидуальность, характер, творческое мнение, коммуникативный процесс, коллектив, воспитание, когнитивный процесс.

Abstract: The article highlights consultations with educators and parents on the problems of helping preschool children to improve behavior, mulocotaneous and cognitive processes, various corrective exercises and psychological mechanisms of formation in the team of appeal, creating a healthy environment, ensuring the conduct of various corrective exercises., видение, кризис.

Key words: Development, ontogenesis, correction, individuality, character, creative opinion, dialogue, collective, education, cognitive process.

В современную бурно развивающуюся эпоху проблема обучения молодежи самостоятельному мышлению, формирования ее психологически здоровой и всесторонне развитой личности является одной из актуальных задач, стоящих перед системой образования нашей республики. Если возрастные и индивидуальные возможности не реализуются вовремя, если не создаются условия, способствующие проявлению возрастных производных и индивидуальных особенностей человека на этом этапе онтогенеза, необходимо провести коррекционную работу на следующем этапе онтогенеза. разработка.

По этой причине от каждого воспитателя и родителя, вступившего в ответственную и деликатную задачу воспитания ребенка, требуется изучение особенностей и уровня психического развития человека в разном возрасте. Мы не ошибемся, если скажем, что дошкольный период – самый трудный период в становлении личности человека. Соответственно, если взрослые, родители, воспитатели детского сада

относятся к ребенку в этот период с учетом происходящих в нем изменений, характера сложных внутренних переживаний и психологического кризиса, они создают положительную реальность. Как мы говорили выше, в этот период у ребенка начинают улучшаться волевые и волевые качества, стабилизируются сложные качества личности и черты характера. Отчетливо видны внешние и внутренние признаки самосознания ребенка. Благие намерения, относящиеся к «себе», создают чувство стремления к самостоятельности, поэтому благодаря их влиянию рождается желание слышать похвалу и аплодисменты взрослых своим поведением и «походкой». Оценка поведения человека позже достигает уровня самооценки. Пожилые люди, родители, воспитатели должны вести себя в таких случаях спокойно, идти на некоторые уступки ребенку в зависимости от обстоятельств, иногда делать то, что им говорят, а при необходимости оставлять вопрос открытым, ведь желательно, чтобы межличностные отношения иногда оставались проблематичными. В нервной ситуации лучше обратить внимание ребенка на другую вещь (предмет), чтобы отвлечь его от трудной ситуации. В наших личных наблюдениях выяснилось, что эта ситуация сильно влияет на психический мир ребенка, он понимает, что взрослым не нравятся его проступки, и глубоко переживает.

В этот период благодаря быстрому росту организма ребенок становится веселым, оживленным, непоседливым, всем любопытным, активным. Взрослые должны хорошо знать, что эти изменения в нем естественны, и им следует коренным образом изменить свое поведение и отношения со своими детьми. Поэтому требования, предъявляемые к ребенку, должны соответствовать определенным условиям и условиям. Неучет физических и психических изменений в практической деятельности создает ряд трудностей во взаимодействии взрослых и детей; ребенок, который не слушает слов родителей и воспитателей, не выполняет задания, слеп, ничего не делает. становится непривычным. Основная причина такого поведения в том, что взрослые не признают стремление детей к самостоятельности.

Поэтому они иногда обоснованно злятся на взрослых, правильно подмечают причину конфликта. Некоторые люди дают задание ребенку, но их не интересует, насколько хорошо оно выполнено, они не обращают внимания на то, чего ребенок достиг. Ребенок сразу чувствует, что взрослые относятся к нему с пренебрежением и неуважением.

Непонимание и обиды, возникшие в межличностных отношениях, будут продолжаться до тех пор, пока данная ситуация не будет оценена рационально. Упрямство, возникающее при ласках, распространено и в душевном мире детей. Оказывая ребенку больше любви, чем обычно, слишком его балуя, удовлетворяя каждое его желание, выполняя безоговорочно его требования и потребности, также порождает в нем мужественность и упрямство. Также упрямство вызывает похвала поведения ребенка, того, что он сделал, неуместное его поддразнивание или равнодушное отношение. Игнорирование ребенка, не контроль его, не проверка также приведет к неприятным последствиям. Например, пренебрежение причиняет ребенку большие страдания, создает ощущение одиночества, безнадежности, отчуждения. И это вызывает внутренний конфликт, взаимный конфликт, симптомы конфликта у ребенка по отношению к взрослым. Во многих случаях дети предоставлены сами себе, им очень рано дается свобода и самостоятельность, но это не способствует более быстрому совершенствованию личности ребенка. Неспособность ставить перед каждым ребенком конкретные, четкие требования и задания в жизни и работе, неопекание его оказывает сильное воздействие на его психику, он читает и смеется изнутри. Ощущение отсутствия защитника также делает ребенка упрямым. Иными словами, возникающая в психическом мире ребенка ненависть к взрослым приводит его к упрямству. Конфликт продолжается до тех пор, пока в межличностных отношениях не восторжествует справедливость, пока главная причина конфликта не признает свое поведение. Имея дело с упрямым ребенком, не следует его ласкать, хвалить, удовлетворять все его желания. Уделять одинаковое внимание всем, будь то в семье или в детском саду, и не оставлять ребенка на произвол судьбы, служит предотвращению упрямства. Причину пороков, появляющихся у детей, - таких, как упрямство и строптивость, - необходимо искать в среде, в которой они растут, в оказываемом на них воспитательном воздействии, в условиях и в недостатках процесса формирования личности. Самое главное, чтобы и родители, и воспитатели знали, что негативное психическое состояние ребенка преходяще, выяснили истинные причины его, нашли с ним общий язык, имели к нему искреннее отношение.

Методика: Здесь мы предлагаем некоторые терапевтические игры и тренинги, а также практические рекомендации: «Песочная игровая терапия (игры с песком)»

Внедрение совершенно новых подходов к ребенку во многом требует современных технологий. Работать с песком практически не сложно. Такая новинка – одна из старых детских игр, которая вызывает большой интерес у ребенка, а игра, начатая с этим материалом, становится любимым занятием детей. При организации игры с песком мы опираемся на психотерапевтические рекомендации Карла Юнга и его последователей, а также на опыт коллег. Передавая детям знания о песке, мы знакомим их с окружающим миром, развиваем у дошкольников желание учиться, приобретать опыт, работать самостоятельно. Песок является отличным средством развития и саморазвития детей, а игра с ним положительно влияет на эмоциональное состояние детей. Песок дарит уникальность человека и каждому ребенку возможность почувствовать себя творцом. Ребенок создает поражающие его конструкции из песка, играет с ними и разрушает, открывая новые. Одна фигура сменяется другой, и поэтому она не закончена. Можно подумать: все очень просто, но эта простота — естественный ход человека, хранящего уникальную тайну. Ничто в сети никогда не исчезнет — просто старое будет заменено новым. Повторив это много раз, ребенок успокоится.

Также при работе с детьми с отклонениями в развитии нельзя игнорировать коррекционно-развивающие источники работы с песком. Песочница создает дополнительные возможности для развития чувствительности и интеллекта ребенка. Таким образом, мы получаем дополнительный эффект при решении традиционных учебно-развивающих задач: с одной стороны, значительно повышается интерес ребенка к учебной деятельности, с другой - более интенсивно и гармонично развиваются познавательные процессы. Когда дети касаются песка и окунают руки в песок, у них развивается чувствительность, кинестетическая чувствительность и мелкая моторика. Кроме того, песок обладает прекрасной способностью поглощать негативную психическую энергию, поэтому является отличным психопрофилактическим средством. Своими действиями ребенок погружается в песок и приобретает жизненный опыт, учится взаимодействовать со сверстниками, выражать свои мысли и общаться, представлять свои конструкции, учится передавать их. У него быстрее развиваются речевые и познавательные процессы. Манипуляции с песком помогают развивать воображение, образное мышление, развивать точность действий. Метод игры с песком

(игра с песком) предоставляет неограниченные возможности для организации совместной деятельности детей дошкольного возраста. Поэтому нет ничего проще и легче, удобнее и естественнее, чем игра с песком. Работа с песком может быть органично связана с образовательным процессом, что способствует развитию творческого потенциала детей и позволяет эффективно организовать коррекционную работу, иными словами, использование опыта дает комплексный, воспитательный, лечебный и воспитательный эффекты.

Инструменты реализации игры:

Организация игр с песком требует создания специальной пространственной среды. Для работы с песком потребуются:

- 140x100x8 для работы с небольшой группой из 6-8 детей и 50x70x8 для индивидуальной или парной работы.

- песок;
- вода;
- коллекция миниатюр;
- натуральные материалы (камни, ракушки, шишки и т.п.);

Психологи советуют сочетать цвет песочницы с цветами дерева, неба и воды. Эти цвета действуют на человека успокаивающе.

Вместе с песочницей нужно разместить все необходимое для экспериментов, экспериментов: набор миниатюр для строительства зданий и сооружений из песка, природных материалов и тому подобного. Работа с песком имеет мультидисциплинарное направление, и можно выделить несколько направлений ее воздействия.

Ожидаемые результаты от игровой тренировки:

Формирование основных компонентов жизненной компетентности у детей:

- ценностное отношение к миру;
- верить в свои способности;
- основные характеристики личности - самостоятельность, гуманность, трудолюбие, наблюдательность, креативность;
- развитие практических навыков, творческих способностей; Игра с песком – одно из естественных занятий детей.

Игра приносит радость детям.

Это необычная техника, с помощью которой ребенок строит свой мир из миниатюр из песка и маленьких фигурок. Кроме того, ребенок выражает в песке то, что возникло спонтанно.

Создавая на песке свой мир, ребенок чувствует себя волшебником, он не боится что-то изменить, разрушить старое или построить новое. При работе с песком все просто: если вы сделали что-то не так, проведите ладонью по песку и начните сначала. Игры с песком – это не только весело, но и полезно. Игра с песком эффективна в работе с детьми дошкольного возраста с нарушениями умственного развития и детьми с нарушениями речи.

Проведение традиционных педагогических занятий в песочнице дает больше образовательных и воспитательных результатов, чем обычные формы обучения.

Сначала развивается мелкая моторика пальцев при работе с мелкими предметами, фигурками, песком.

Во-вторых, творческие способности и воображение развиваются, когда ребенок выдумывает в песке целый мир.

В-третьих, развивается речь, ведь зачастую игра сопровождается комментариями, рассказами, диалогами.

В-четвертых, коммуникативные и социальные навыки развиваются, когда ребенок играет не один, а взаимодействует с партнерами по игре.

В-пятых, развивается эмоциональная сфера, ведь в игре возникают ситуации, которые волнуют ребенка, развиваются психические процессы: восприятие, внимание, память, мышление.

Поэтому мы предлагаем родителям в теплое время года сделать дома мини-песочницу или поиграть с ребенком в песочнице на улице.

2. Как сделать песочницу дома?

Для домашнего использования можно приобрести небольшую деревянную или пластиковую коробочку (шкатулку, поднос). Песок засыпается на 1/3 ящика. Перед использованием песок необходимо просеять, промыть и прокалить в духовке.

Материалы и предметы, используемые в игре:

- сито для воды, песка, формочек, фигурок людей и животных; сказочные персонажи: хорошие и плохие.
- природные объекты: камни, куски дерева, сухие растения, бобовые, семена, перья и т.п.;
- игрушки, мебель, посуда, транспортные средства;
- объекты окружающего мира: дома, заборы, мосты, ворота и т.п.;
- пластиковые и деревянные буквы и цифры, геометрические фигуры;

- рисуем и стираем буквы на песке, предлагаем ребенку перерисовать и рассказать.

При организации игры с песком следуйте этим рекомендациям:

- выбирать задания, соответствующие возможностям ребенка;
- отключить негативную оценку действий и идей ребенка;
- поощрять воображение и творчество.

В жизни и работе взрослые должны уважать личность ребенка, учитывать его потребности, определять возможности управления его эмоциями.

Любить ребенка, учитывать его возрастные особенности, уделять внимание его интересам – важное условие предотвращения упрямства. Ребенок не умеет вести себя в общественных местах, среди большого количества людей. Поэтому взрослым необходимо объяснить это и дать практические указания. Однако если эта работа не связана с действием, желаемого результата достичь невозможно. Навыки поведения и этикета постепенно формируются в личности ребенка в ходе игры. Очень важно научить детей доводить начатое до конца, преодолевать трудности, быть терпеливыми, не нервничать, быть терпеливыми, воздерживаться от собирательства, не действовать чрезмерно. У ребенка начинают формироваться положительные нравственные навыки и способности, привычки к самостоятельной работе. Поэтому взрослые должны следить за тем, как ребенок выполняет задание. Вообще оставлять ребенка одного не правильно. Нравственный пример взрослых имеет особое значение в формировании личности ребенка. Но одного этого недостаточно для формирования высоких качеств и человеческих качеств, ведь если ребенок не будет действовать активно самостоятельно, если он не будет участвовать в совместной деятельности, у него никогда не разовьются навыки поведения.

Сделан вывод о работе психолога с родителями в воспитании детей, формировании поведения в группе и педагогическом коллективе, создании здоровой среды обитания, проблемах помощи в совершенствовании процесса общения детей и воспитателей, воспитателей и детей, воспитателей и родителей. Оно заключается в предоставлении консультаций, различных коррекционных занятий, формировании поведения в группе и педагогическом коллективе, создании здоровой среды, проведении различных коррекционных занятий.

Литература:

1. Агеев В.С., Андреева Г.М. Межличностное восприятие в группе.- М.: 1981. – 294 с.
2. Немов П.С. Психология.-Учеб.для студ.высш.пед.учеб.заведений.-М.: Гуманит.изд.тсентп ВЛАДОС,1999.-Кн.1. Общие основы психологии.-С. 528-647.
3. Немов П.С. Психология.- Учеб.для студ.высш.пед.учеб.заведений.- М.: Гуманит.изд.тсентп ВЛАДОС,1999.-Кн.3. Психодиагностика.-С. 389- 600.
4. Каримова В.М. Семейная психология: Учеб. Педагогические вузы для студентов // Автор: В.М. Каримова. - Т.: «Наука и техника», 2008.- 170 с.
5. Ейдемиллер Э.Г., Юститскис В.В. Психология и психотерапия семи. – СПб.: Изд-во ПИТЕР, Серия “Мастера психологии”, 1999. – 656 с.
6. Худойкулова Г. Б. Значение этнических особенностей в организации психологического тренинга в группах. Психология №3.2021. Бухара 70-73.
7. Xudoyqulova, G. B. (2019). Psychological mechanisms of the formation of interpersonal activity motivation for interactive activities in small groups. Psixologiya, (1), 32-35.